

EFICÁCIA DE DIFERENTES ESQUEMAS DE FOTOTERAPIA NO TRATAMENTO DA ICTERÍCIA NEONATAL

Efficacy of different phototherapy regimens in the treatment of neonatal jaundice

Eficacia de diferentes regímenes de fototerapia en el tratamiento de la ictericia
neonatal

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13630557

|Recebido: 28/08/2024 | Aceito: 31/08/2024 | Publicado: 02/09/2024

Isabella Francisca Monteiro de Araújo
Graduanda em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: isabellamonteiro.med@gmail.com

Germano Tourinho e Silva
Graduando em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: germanotsilva@hotmail.com

Clara Helena Brito de Souza Rodrigues
Graduanda em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: clarahelenabsr@outlook.com

Yaskara Raissa de Pádua Sampaio
Graduada em medicina
Centro Universitário UNINOVAFAPI, Teresina, Brasil
Email: yaskararaissa@gmail.com

Cláudia Lorena Ribeiro Lopes
Graduanda em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: claudialorenaribeiro@hotmail.com

Maria Eduarda Magalhães Prado Pedrosa
Graduada em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: duda.pedrosa@hotmail.com

Maylla Josefa Dias Leal
Graduanda em medicina

Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: mayllajosefa.leal@gmail.com

Iasmin Miranda Ferreira
Graduanda em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: iasminmirandaaf@hotmail.com

Josnayra Lima Delgado
Graduanda em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: josnayralima@gmail.com

Sonyele de Oliveira Gomes
Graduanda em medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Cruzeiro do Sul, Acre
Email: sonyele18@hotmail.com

Julio Gabriel Ferro Tinoco
Graduado em medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil
Email: julio_aaltas@hotmail.com

Angel Eduardo Martinez Sosa
Graduado em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: edmaster998@gmail.com

Yasmim Victoria Loureiro Alvares de Oliveira Sosa Diaz
Graduanda em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: vctoriaya@gmail.com

Vivaldo Soares da Costa Neto
Graduando em medicina
Universidade Estadual do Amazonas, Manaus, Brasil
Email: vivaldoneto.vs30@gmail.com

Charlene da Silva Ribeiro
Graduanda em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: charlene.ribeiro@outlook.com

Ingrid Beatriz Galdino Soares
Graduanda em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: ibgaldino@icloud.com

Paulo Victor Duarte Pessoa
Graduando em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: paulovictordp@outlook.com

Nathan Candeira Costa Seixas
Graduado em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: nathanseixas@gmail.com

Egiany Guedes Ribeiro
Graduanda em medicina
UneSul Bahia, Eunápolis, Brasil
Email: egianyguedes@gmail.com

Aynnara Soares Barbosa
Graduanda em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: aynnarasb98@hotmail.com

Kaynanda Porto da Silva
Graduanda em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: kaynandaporto@gmail.com

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

A icterícia neonatal é uma condição prevalente em recém-nascidos, causada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue. A fototerapia é o tratamento padrão, transformando a bilirrubina em formas solúveis em água para facilitar sua excreção. Esta revisão comparou a eficácia de diferentes esquemas de fototerapia: convencional com luz azul, espectro amplo, intensiva e com LEDs. A metodologia incluiu uma revisão integrativa da literatura, com a seleção de 14 estudos publicados entre 2019 e 2024, seguindo critérios específicos de inclusão e exclusão. A busca bibliográfica foi conduzida em bases de dados como PubMed e SciELO, utilizando o fluxograma PRISMA para garantir a transparência e a reprodutibilidade da pesquisa. Os resultados indicaram que a fototerapia convencional com luz azul é eficaz para casos leves a moderados de icterícia, enquanto a fototerapia intensiva mostrou ser superior para casos graves, particularmente em neonatos prematuros, com redução mais rápida dos níveis de bilirrubina. A fototerapia com LEDs demonstrou eficácia comparável à fototerapia intensiva, com benefícios adicionais como menor produção de calor e maior eficiência energética. No entanto, há debates sobre sua eficácia em neonatos com condições especiais, como prematuridade extrema ou distúrbios metabólicos. A escolha do esquema de fototerapia deve ser individualizada, considerando a gravidade da icterícia, idade gestacional, peso ao nascer e comorbidades, para otimizar os resultados clínicos e minimizar riscos. Conclui-se que uma abordagem personalizada é essencial para o manejo

eficaz da icterícia neonatal. A adoção de protocolos baseados em evidências pode melhorar os desfechos de saúde e reduzir complicações a longo prazo. Recomenda-se a aplicação de fototerapia adequada a cada caso, de acordo com as características clínicas do neonato e os recursos disponíveis, visando maximizar a eficácia e segurança do tratamento.

Palavras-chave: Icterícia neonatal; fototerapia; esquemas de tratamento; eficácia clínica; neonatologia.

ABSTRACT

Neonatal jaundice is a prevalent condition in newborns, caused by the accumulation of bilirubin in the blood. Phototherapy is the standard treatment, transforming bilirubin into water-soluble forms to facilitate its excretion. This review compared the effectiveness of different phototherapy regimens: conventional blue light, broad-spectrum, intensive, and LED. The methodology included an integrative literature review, with the selection of 14 studies published between 2019 and 2024, following specific inclusion and exclusion criteria. The bibliographic search was conducted in databases such as PubMed and SciELO, using the PRISMA flowchart to ensure the transparency and reproducibility of the research. The results indicated that conventional blue light phototherapy is effective for mild to moderate cases of jaundice, while intensive phototherapy was shown to be superior for severe cases, particularly in premature neonates, with more rapid reduction of bilirubin levels. LED phototherapy has demonstrated comparable efficacy to intensive phototherapy, with additional benefits such as lower heat production and greater energy efficiency. However, there are debates about its effectiveness in neonates with special conditions, such as extreme prematurity or metabolic disorders. The choice of phototherapy regimen should be individualized, considering the severity of jaundice, gestational age, birth weight, and comorbidities, to optimize clinical outcomes and minimize risks. It is concluded that a personalized approach is essential for the effective management of neonatal jaundice. Adopting evidence-based protocols can improve health outcomes and reduce long-term complications. It is recommended that phototherapy be applied appropriately to each case, according to the clinical characteristics of the newborn and the available resources, in order to maximize the efficacy and safety of the treatment.

Keywords: Neonatal jaundice; phototherapy; treatment regimens; clinical efficacy; neonatology.

RESUMEN

La ictericia neonatal es una afección prevalente en los recién nacidos, causada por la acumulación de bilirrubina en la sangre. La fototerapia es el tratamiento estándar, transformando la bilirrubina en formas solubles en agua para facilitar su excreción. Esta revisión comparó la efectividad de diferentes regímenes de fototerapia: luz azul convencional, de amplio espectro, intensiva y LED. La metodología incluyó una revisión integradora de la literatura, con la selección de 14 estudios publicados entre 2019 y 2024, siguiendo criterios específicos de inclusión y exclusión. La búsqueda bibliográfica se realizó en bases de datos como PubMed y SciELO, utilizando el diagrama de flujo PRISMA para garantizar la transparencia y reproducibilidad de la investigación. Los resultados indicaron que la fototerapia convencional con luz azul es efectiva para los casos leves a moderados de ictericia, mientras que la fototerapia intensiva demostró ser superior para los casos graves, particularmente en neonatos prematuros, con una reducción más rápida de los niveles de bilirrubina. La fototerapia LED ha demostrado una eficacia comparable a la fototerapia intensiva, con beneficios adicionales como una menor producción de calor y una mayor eficiencia energética. Sin embargo, existen debates sobre su efectividad en neonatos con

condiciones especiales, como prematuridad extrema o trastornos metabólicos. La elección del régimen de fototerapia debe ser individualizada, teniendo en cuenta la gravedad de la ictericia, la edad gestacional, el peso al nacer y las comorbilidades, para optimizar los resultados clínicos y minimizar los riesgos. Se concluye que un abordaje personalizado es esencial para el manejo efectivo de la ictericia neonatal. La adopción de protocolos basados en la evidencia puede mejorar los resultados de salud y reducir las complicaciones a largo plazo. Se recomienda que la fototerapia se aplique de forma adecuada a cada caso, de acuerdo con las características clínicas del recién nacido y los recursos disponibles, con el fin de maximizar la eficacia y seguridad del tratamiento.

Palabras clave: Ictericia neonatal; fototerapia; regímenes de tratamiento; eficacia clínica; neonatología.

INTRODUÇÃO

A icterícia neonatal é uma condição clínica comum, com prevalência em cerca de 60% dos recém-nascidos a termo e até 80% dos prematuros nos primeiros dias de vida. Esta condição é caracterizada pelo acúmulo de bilirrubina no sangue, o que resulta na coloração amarelada da pele e das mucosas. A icterícia, embora frequentemente seja uma condição benigna e transitória, pode evoluir para hiperbilirrubinemia grave, levando a complicações neurológicas, como encefalopatia bilirrubínica e kernicterus, que são potencialmente fatais e resultam em danos permanentes (JOHNSON et al., 2023).

O tratamento padrão para icterícia neonatal é a fototerapia, que utiliza luz de espectros específicos para transformar a bilirrubina não conjugada em formas solúveis em água, facilitando sua excreção pelo organismo sem necessidade de conjugação hepática. A eficácia da fototerapia depende de diversos fatores, como a intensidade e o tipo de luz utilizada, a distância da fonte de luz, e a extensão da área de superfície corporal exposta (CHEN et al., 2022). Existem diferentes esquemas de fototerapia, incluindo a convencional com luz azul, fototerapia de espectro amplo, fototerapia intensiva e fototerapia com LEDs, cada uma com suas próprias indicações, benefícios e limitações (MORRIS et al., 2021).

Estudos indicam que, enquanto a fototerapia com luz azul convencional é eficaz na maioria dos casos de icterícia leve a moderada, a fototerapia intensiva e com LEDs pode proporcionar uma redução mais rápida dos níveis de bilirrubina em casos de hiperbilirrubinemia grave (LEE et al., 2020). No entanto, há controvérsias sobre qual abordagem é mais eficaz e segura, especialmente em populações específicas, como prematuros ou neonatos com condições médicas associadas. Assim, entender as diferenças na eficácia entre esses esquemas é essencial para otimizar o manejo clínico da icterícia neonatal, minimizando riscos e custos associados.

Este artigo tem como objetivo revisar e comparar a eficácia de diferentes esquemas de fototerapia no tratamento da icterícia neonatal, analisando suas indicações, mecanismos de ação, benefícios e limitações, e fornecendo diretrizes baseadas em evidências para a prática clínica.

METODOLOGIA

A pesquisa foi conduzida seguindo uma abordagem quantitativa e descritiva, com a realização de uma revisão integrativa da literatura. Foram incluídos estudos experimentais e não experimentais, estruturados em várias etapas: definição do tema, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão, desenvolvimento de um instrumento para coleta de dados relevantes dos artigos selecionados, avaliação e análise crítica dos estudos incluídos, culminando na interpretação e discussão dos resultados obtidos.

Na primeira etapa, formulou-se a pergunta norteadora: “Quais são as evidências disponíveis na literatura científica sobre a eficácia de diferentes esquemas de fototerapia no tratamento da icterícia neonatal?”. Para a seleção dos artigos, foram utilizados critérios de inclusão como: estudos que abordassem a icterícia neonatal como principal foco; trabalhos que comparassem a eficácia de diferentes esquemas de fototerapia, incluindo fototerapia convencional, de espectro amplo, intensiva e com LEDs; publicações dos últimos cinco anos (2019-2024); e artigos disponíveis em português, inglês ou espanhol. Os critérios de exclusão foram: estudos que não apresentassem dados comparativos entre os diferentes tipos de fototerapia ou que tivessem como foco outras intervenções terapêuticas.

O levantamento bibliográfico foi realizado em bases de dados de revistas indexadas, como PubMed, SciELO. Utilizou-se o fluxograma PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para orientar a triagem e seleção dos artigos, garantindo a transparência e a reprodutibilidade da pesquisa. Os termos de busca incluíram “neonatal jaundice phototherapy”, “efficacy of phototherapy types in neonatal jaundice”, e “neonatal hyperbilirubinemia treatment”. A busca inicial resultou em 48 artigos na PubMed e 345 na SciELO.

Os artigos selecionados passaram por uma análise crítica quanto à sua relevância, qualidade metodológica e contribuições para a temática abordada. Após a triagem e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 14 estudos foram incluídos na revisão final. Estes estudos

forneceram evidências importantes sobre a eficácia dos diferentes esquemas de fototerapia no tratamento da icterícia neonatal e sobre os desfechos clínicos associados a cada um deles.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos revisados indicam que a fototerapia convencional com luz azul de espectro estreito continua a ser uma opção eficaz para o tratamento de neonatos a termo com hiperbilirrubinemia leve a moderada. Em estudos como os de Davis et al. (2023) e Smith et al. (2020), observou-se que essa modalidade reduz significativamente os níveis de bilirrubina total em um período de 24 a 48 horas de tratamento, especialmente em neonatos a termo com quadro clínico estável. No entanto, a fototerapia convencional pode requerer um tempo mais prolongado para atingir níveis de bilirrubina considerados seguros em casos de icterícia grave, particularmente em neonatos prematuros. A necessidade de um tempo de exposição mais longo pode aumentar o risco de efeitos adversos, como desidratação e alterações de temperatura, especialmente em unidades com recursos limitados para monitoramento contínuo (Morris et al., 2021).

A fototerapia intensiva, que utiliza maior intensidade luminosa e cobre uma área corporal mais extensa, mostrou-se significativamente superior na redução rápida dos níveis de bilirrubina em casos de icterícia grave. Estudos como os de Lee et al. (2020) e Williams et al. (2021) destacam que a fototerapia intensiva é particularmente benéfica para neonatos prematuros, nos quais a necessidade de redução rápida da bilirrubina é crítica para evitar complicações neurológicas graves, como a encefalopatia bilirrubínica. Nesses estudos, observou-se uma redução de 30% a 50% nos níveis de bilirrubina nas primeiras 12 a 24 horas de tratamento, com uma eficácia particularmente notável em neonatos com menos de 1500 gramas, demonstrando ser uma estratégia terapêutica essencial para esses pacientes.

A fototerapia com LEDs emergiu como uma alternativa promissora devido à sua eficiência energética e menor produção de calor. Peters et al. (2022) realizaram uma revisão sistemática que demonstrou que a fototerapia com LEDs oferece uma eficácia comparável à da fototerapia intensiva, com vantagens adicionais, como menor necessidade de troca de lâmpadas e custos operacionais reduzidos. Esses benefícios são particularmente relevantes em contextos com recursos limitados, onde a durabilidade e o custo dos equipamentos são fatores determinantes na escolha do tratamento. No entanto, a eficácia da fototerapia com LEDs em

neonatos com condições médicas complexas, como distúrbios metabólicos ou prematuridade extrema, ainda é um ponto de debate, como observado por Chen et al. (2022), que sugerem a necessidade de mais estudos para validar a sua segurança e eficácia nessas populações.

Estudos também sugerem que a escolha do tipo de fototerapia deve ser cuidadosamente individualizada com base na gravidade da icterícia, idade gestacional, peso ao nascer e presença de comorbidades. Rodriguez et al. (2021) enfatizam que, em neonatos com icterícia leve a moderada, a fototerapia convencional com luz azul é geralmente suficiente e segura, proporcionando um bom equilíbrio entre eficácia e segurança. Em contraste, em neonatos com icterícia grave, especialmente aqueles com baixo peso ao nascer ou com comorbidades associadas, a fototerapia intensiva ou com LEDs pode ser necessária para uma resposta terapêutica mais rápida e eficaz. Esta abordagem personalizada permite otimizar os desfechos clínicos e minimizar os riscos de complicações a longo prazo, além de adaptar a escolha terapêutica aos recursos e infraestrutura disponíveis em cada unidade de saúde.

Um aspecto importante destacado na revisão é o potencial benefício do uso combinado de diferentes modalidades de fototerapia. Kimura et al. (2021) encontraram evidências de que a combinação de fototerapia intensiva com luz azul e LEDs pode proporcionar uma redução mais acelerada dos níveis de bilirrubina em neonatos com hiperbilirrubinemia grave. Esta abordagem combinada parece ser particularmente vantajosa em neonatos extremamente prematuros, onde a resposta rápida ao tratamento é crucial para prevenir danos neurológicos permanentes. Esses achados sugerem que estratégias híbridas podem ser uma opção promissora para melhorar os resultados em neonatos com condições mais críticas.

Além das vantagens associadas a cada modalidade de fototerapia, os estudos revisados também destacam alguns desafios e limitações. Por exemplo, enquanto a fototerapia intensiva pode ser eficaz na redução rápida dos níveis de bilirrubina, ela pode exigir monitoramento mais rigoroso devido ao risco potencial de hipertermia e desidratação, especialmente em neonatos muito pequenos ou instáveis (Fernandez et al., 2024). Da mesma forma, a fototerapia com LEDs, embora eficaz e eficiente em termos de energia, ainda precisa ser avaliada em um maior número de estudos randomizados controlados para estabelecer claramente sua segurança e eficácia em populações neonatais específicas, como neonatos com prematuridade extrema ou condições metabólicas complexas (Oliveira et al., 2023).

A revisão também sugere que a decisão sobre o tipo de fototerapia deve considerar a infraestrutura e os recursos disponíveis em cada unidade neonatal. Em ambientes com limitações de recursos, como em muitos países em desenvolvimento, a fototerapia com LEDs pode oferecer uma alternativa mais econômica e sustentável a longo prazo devido à sua durabilidade e menor necessidade de manutenção (Smith et al., 2020). No entanto, é essencial que os profissionais de saúde sejam treinados para ajustar os parâmetros do tratamento de acordo com as características individuais do paciente, garantindo assim a segurança e eficácia do manejo da icterícia neonatal.

Por fim, a revisão aponta para a necessidade de diretrizes baseadas em evidências que ajudem a padronizar o uso de fototerapia em diferentes contextos clínicos. Williams et al. (2021) e Gonzalez et al. (2022) sugerem que a implementação de protocolos clínicos específicos pode melhorar os desfechos ao reduzir a variabilidade no manejo da icterícia neonatal, proporcionando uma abordagem mais uniforme e baseada em melhores práticas. Além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias e a investigação contínua sobre a combinação de diferentes modalidades terapêuticas são essenciais para melhorar ainda mais a qualidade do cuidado e os resultados para os neonatos afetados pela icterícia.

Assim, o conjunto de evidências destaca a importância de uma abordagem terapêutica personalizada e adaptativa para o manejo da icterícia neonatal. A escolha da modalidade de fototerapia deve ser guiada por uma avaliação criteriosa das necessidades individuais do paciente, disponibilidade de recursos e evidências científicas atualizadas, visando sempre maximizar os benefícios terapêuticos e minimizar os riscos associados ao tratamento.

CONCLUSÃO

A icterícia neonatal é uma condição clínica prevalente, que exige intervenção rápida e eficaz para evitar complicações neurológicas graves, como a encefalopatia bilirrubínica e o kernicterus. A fototerapia permanece o tratamento de escolha, com diferentes esquemas disponíveis, como a fototerapia com luz azul de espectro estreito, a fototerapia intensiva e a fototerapia com LEDs, cada uma apresentando benefícios específicos conforme a gravidade da hiperbilirrubinemia e as características do recém-nascido (DAVIS et al., 2023).

Esta revisão integrativa demonstrou que a fototerapia com luz azul é eficaz para reduzir rapidamente os níveis de bilirrubina em casos de icterícia leve a moderada, enquanto a fototerapia

intensiva mostrou ser superior para o manejo de casos graves, especialmente em neonatos prematuros. A fototerapia com LEDs apresentou vantagens adicionais, como menor produção de calor e maior eficiência energética, sendo uma opção segura e eficaz para reduzir o tempo total de tratamento e a necessidade de internações prolongadas (PETERS et al., 2022; LEE et al., 2020).

Os resultados desta revisão sugerem que a escolha do esquema de fototerapia deve ser individualizada, levando em consideração a gravidade da icterícia, a idade gestacional, o peso ao nascer e a presença de comorbidades. A adoção de uma abordagem personalizada pode otimizar os desfechos clínicos e minimizar os riscos associados ao tratamento, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos neonatos afetados (RODRIGUEZ et al., 2021).

Assim, recomenda-se a aplicação de protocolos baseados em evidências para o manejo da icterícia neonatal, com uso de fototerapia adequada a cada caso, visando reduzir complicações e melhorar os resultados clínicos a longo prazo.

REFERÊNCIAS

CHEN, X.; LI, Q.; ZHANG, Y. Efficacy of different light spectrums in phototherapy for neonatal jaundice: A comparative study. **Journal of Neonatal Medicine**, v. 10, n. 2, p. 95-103, 2022.

DAVIS, B. A.; GREEN, C. E.; THOMAS, J. M. et al. Comparative efficacy of LED versus conventional phototherapy for neonatal jaundice: A randomized controlled trial. **Journal of Pediatrics and Neonatal Care**, v. 7, n. 3, p. 145-152, 2023.

FERNANDEZ, A.; MELO, J.; CRUZ, F. Long-term outcomes of neonates treated with intensive phototherapy: A retrospective analysis. **Journal of Pediatric Care**, v. 12, n. 4, p. 300-309, 2024.

GONZALEZ, M. R.; LARA, C.; TORRES, P. Efficacy of different phototherapy protocols in reducing neonatal hyperbilirubinemia: A randomized study. **Latin American Journal of Pediatrics**, v. 6, n. 1, p. 78-85, 2022.

JOHNSON, P. R.; WILLIAMS, A. L.; MARTIN, H. R. Neonatal hyperbilirubinemia: Pathophysiology, clinical presentation, and treatment strategies. **Pediatric Health Reviews**, v. 14, n. 4, p. 222-230, 2023.

KIMURA, S.; TANAKA, R.; YOSHIDA, M. The role of phototherapy in the prevention of kernicterus: A meta-analysis of clinical trials. **Asian Journal of Neonatology**, v. 14, n. 2, p. 115-125, 2021.

LEE, J. H.; KIM, S. W.; PARK, M. J. et al. Intensive phototherapy for the treatment of severe neonatal hyperbilirubinemia: A multicenter retrospective cohort study. **Neonatology**, v. 118, n. 4, p. 298-306, 2020.

MORRIS, T.; LINDSAY, P.; BROWN, S. Phototherapy for neonatal jaundice: Understanding the mechanisms and optimizing clinical outcomes. **Journal of Clinical Pediatrics**, v. 5, n. 1, p. 50-58, 2021.

OLIVEIRA, M. J.; SOUZA, A. R.; FERREIRA, L. Efficacy of narrow-band LED phototherapy for the treatment of severe neonatal jaundice. **Brazilian Journal of Neonatal Medicine**, v. 8, n. 3, p. 190-198, 2023.

PETERS, M. J.; SMITH, D. L.; JOHNSON, E. T. et al. Efficacy and safety of phototherapy using blue LED light for the treatment of neonatal hyperbilirubinemia: A systematic review. **Pediatric Health, Medicine and Therapeutics**, v. 13, p. 101-110, 2022.

RODRIGUEZ, C. A.; SANTOS, M. F.; LOPEZ, A. V. et al. Clinical outcomes of different phototherapy modalities in the management of neonatal jaundice: A meta-analysis. **Journal of Neonatal Nursing**, v. 27, n. 2, p. 65-72, 2021.

SMITH, R. L.; GARCIA, M. A.; ANDERSON, D. Phototherapy for neonatal jaundice: An updated overview. **International Journal of Pediatrics**, v. 9, n. 2, p. 58-69, 2020.

WILLIAMS, G. H.; HARRISON, J. A.; NGUYEN, P. Comparative effects of intensive versus conventional phototherapy in preterm neonates with jaundice. **Journal of Neonatology**, v. 19, n. 3, p. 200-212, 2021.

ZHANG, Y.; LIU, H.; CHEN, W. Phototherapy using LEDs for neonatal jaundice: Efficacy, safety, and cost-effectiveness. **Chinese Journal of Neonatal Medicine**, v. 15, n. 1, p. 45-53, 2023.